

КОНЦЕПТ-АРТ ПЕРСОНАЖІВ, СТВОРЕНИХ НА ОСНОВІ РЕАЛЬНИХ ПРОТОТИПІВ

Продан Ірина Володимирівна ¹ [0000-0001-9602-9745],
Миколаєнко Вероніка Едуардівна ²

¹ Кандидат педагогічних наук, доцент кафедри дизайну, ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка», Україна,
prodanira12@gmail.com

² Магістрантка кафедри дизайну, ДЗ «Луганській національний університет імені Тараса Шевченка», Україна, mikolaenko1970@gmail.com

Анотація. Сучасний розвиток суспільства передбачає постійне збільшення інформаційного простору. Він насичений різними темами і напрямками, комунікаційними зв'язками, що створюють перенасиченість. Тому виникли своєрідні помічники – персонажі, що використовуються в різних сферах, виконують різні завдання, при цьому полегшуючи навігацію в просторі інформації. Персонажі мають втілювати у собі риси, що будуть зрозумілі потенційній аудиторії, вони можуть бути в чомусь схожі на її представників. Тому найбільше поширення отримали персонажі, розроблені на основі реальних прототипів.

Ключові слова: концепт-арт, персонажі, прототипи, маскоти.

Концептуальне мистецтво є одним із напрямів сучасного мистецтва, у якому найважливішими аспектами твору є ідея або концепція. *Концепт-арт* – це стиль мистецтва, який створює уявні світи та персонажі, це інтелект, який реалізується через малюнок, це візуальний образ, покликаний ілюструвати ідеї, які зародилися у свідомості дизайнера. Справжніми перлинами у сучасному концептуальному мистецтві є Ігнасіо Базан Ласкано, Медіна Ісідоро Валькарсель, Пепо Салазар, Хуан Пабло Ролдан.

Концептуальне мистецтво – це процес візуальної розробки, яке відбувається переважно на етапах підготовки до виробництва проєкту. Воно вирішує мету створення візуального контексту для відображення концепції. Концептуальне мистецтво є функціональним, візуально привабливим і побудовано певними засобами, тому воно межується між дизайном та ілюстрацією.

Концептуальне мистецтво з'являється у багатьох формах та типах: від

дизайну простих речей до архітектури; транспортних засобів; персонажів і істот; складних світів; ключових сцен для фільмів тощо. Концепт-арт це перехід від традиційного до цифрового мистецтва, якій пропонує нескінченні віртуальні можливості.

Справжня мета концепт-арту полягає у створенні найкращого візуального та функціонального представлення заданої концепції. Сьогодні концепт-арт є частиною проєктів, які будуються на основі використання прототипів (персонажів) та поділяють на два види – реальні та вигадані (Рис. 1, 2, 3).

Рис. 1. Створення прототипів на основі реальних персонажів

Персонаж – це дійова особа вистави, кінофільму, книги, ігри, рекламної кампанії тощо. Персонажем є будь-яка особа, персону, особистість або сутність, які існують у творі мистецтва. Процес подання інформації про персонажів у художній літературі називається характеристикою. Персонажі можуть бути повністю вигаданими чи заснованими на реальній, історичній основі. Персонажами можуть бути люди, тварини, надприродні, міфічні, божественні або персоніфіковані абстрактні істоти.

Сучасна практика використання персонажів доволі широка. З сучасних творів вони перейшли в інші сфери, що входять до нашого культурного медіа-простору.

Дизайн-рішення повинні візуально доповнювати історію, розкривати образи героїв, визначати стилістичну ідентифікацію проєкту.

Рис. 2. Створення прототипів персонажів в стилістиці мультсеріала «Сімпсони»

Рис. 3 Створення персонажа в мультяшній стилістиці

Основними сферами використання персонажів є (hi-news, 2018):

- *Мультфільми/анімація.* Успіх мультфільмів багато в чому залежить від унікальності та самобутності персонажа, тому образ потребує ретельного опрацювання. Мультфільми можуть бути розроблені в різних форматах (наприклад, 2D, 3D). Це обумовлює зовнішній вигляд персонажа, набір інструментів для його створення. До персонажа додається комплект схем, який дозволяє щодо його подальшої анімації (вид у фас, профіль, карта емоцій тощо). Вступне завдання складає режисерська група фільму.
- *Рекламні ролики.* Зазвичай вони дуже короткі, акцент робиться на те, що продається. Всі дії персонажа повинні будуватися навколо продукту, який рекламується. За своєю суттю – це той же мультфільм, але в мініатюрі у мініатюрі: менше поз, оточення та сцен. З розвитком моушн-дизайну дуже часто використовують векторних персонажів із комбінацією різних переходів та змін кадру.
- *Комп'ютерні ігри.* Відправною точкою є загальна тематика гри, її сюжет, сетинг (середовище, в якому відбувається дія) і роль, яка відведена цьому персонажу. Наприклад, потрібно створити концепт-арт головного героя для шутера, дія якого відбувається за часів Другої світової війни або за часів хрестового походу. Перед початком малювання даного персонажа художник повинен ретельно вивчити одяг того часу (військову форму, якщо герой – солдат), зразки зброї тощо. Так само важливо опрацювати кожен дію персонажа, як він біжить, стріляє, і таке інше.
- *Книжкова графіка/комікси.* Розробляється багато різних персонажів та їх взаємодія один з одним. Поведінка, характер та оточення тісно пов'язані між собою. Чим яскравіший персонаж, тим простіше навколо нього будувати історію. Комікси взагалі окремих великий напрям, дуже яскраво представлений у східних країнах типу Японії та США, але з іншого стилістикою.
- *Маскоти.* Персонажі-талісмани, що уособлюють компанію, бренд, спортивну команду, колектив тощо. Маскоти часто використовуються як персонажі, які представляють споживачам товари та послуги. Яскраві маскоти зазвичай використовуються для Олімпійських ігор і на спортивних змаганнях, саме зі спорту вони отримали своє розповсюдження. Персонаж не обов'язково має бути мультяшним, стилізована агресивна версія теж може бути маскотом (Bazilik, 2020).

Таким чином, при створенні персонажів на основі реальних прототипів можна виділити наступні особливості:

- відображення характерних рис моделі в персонажі;
- збільшення очей та губ для більш яскравого відтворення емоцій;
- зменшення носа, його лаконічне мінімізоване зображення з тієї ж метою;

- створення контрасту – тон обличчя – волосся, очі – білок, фрагменти відкритого тіла – одяг, тощо;
- використання тіней та бліків для візуального створення форми тіла та обличчя персонажа;
- використання контурної обводки для створення чіткості зображення;
- вибір кольорової гами в залежності від стилістики та з урахуванням загальної естетики зображення, потрібного емоційного підтексту.

Одним з ключових завдань концепт-арту є створення візуального образу, що запам'ятовується. Тому головними інструментами концепт-художника стають багата уява та любов до експериментів. Важливо розуміти психологію свого майбутнього персонажа та спиратися на відчуття, які має пробуджувати ілюстрація у глядача.

Літературні джерела

1. Концепт-арт персонажа : розробка, створення та оформлення | *hi-news* (2018) Retrieved from:
<http://hi-news.pp.ua/kompyuteri/13254-koncept-art-personazha-rozrobka-stvorennya-ta-oformlenya.html>
2. Як маскотів використовують у брендингу | *Bazilik* (2020) Retrieved from:
<https://bazilik.media/iak-maskotiv-vykorystovuiut-u-brendynhu>